

Entrevista com jogador (M.P 35 anos)

Entrevistador: Pode me dizer seu nome e há quanto tempo joga Ragnarok?

Jogador: Claro. Me chamo Marcelo Pansani, tenho 35 anos, e jogo desde 2005, na época em que o servidor Iris ainda era novidade. Tive algumas pausas, mas o jogo sempre me chamou de volta.

Entrevistador: O que te faz retornar?

Jogador: Acho que é o clima do jogo. As músicas, os mapas clássicos, até a fonte dos menus... tudo traz uma memória afetiva. É como visitar um lugar da infância. O layout do jogo é praticamente o mesmo, e isso ajuda a manter o apego.

Entrevistador: Acha que a interface mudou nesses anos?

Jogador: Mudanças ocorreram, sim, mas muito pontuais. A base continua firme. Teve o RODEX, o mapa global... mas nada que descaracterize o jogo. Se mexessem demais, talvez não fosse mais Ragnarok.

Entrevistador: Qual foi o conteúdo mais marcante pra você?

Jogador: Com certeza o Renewal. Na época, dividiu opiniões, mas eu achei importante. Tinha muita gente estagnada no nível 99, sem novos objetivos. Com as terceiras classes e novas mecânicas, o jogo respirou de novo, mas sem perder o visual que sempre teve.

Entrevistador: Onde costuma buscar informações?

Jogador: Na época em que comecei acessava direto o Necropole Comercial, era o melhor site da época mas infelizmente foi ficando ruim, hoje o Discord oficial é bom pra avisos e novidades, costumo trocar ideia com a galera no chat geral também. Mas quem quer guias no detalhe mesmo, vai pro bROWiki. Aquilo é ouro. Muito completo, ainda mais pros eventos sazonais.

Entrevistador: Participava de WoE?

Jogador: Bastante. Fui membro da guilda Never Ends. A gente levava a sério, tinha planilha com horários, TS aberto direto. Era uma experiência única, tenho vídeos até hoje guardados das primeiras guerras.

Entrevistador: Vê mudanças na WoE de hoje?

Jogador: Sim. Antes era mais estratégia e improviso. Hoje é build meta, consumível caro, PC bom. A competição aumentou, mas a diversão espontânea diminuiu.

Entrevistador: E sobre os ROPs e gachas?

Jogador: É complicado. Por um lado, sustenta o servidor. Por outro, cria uma distância entre quem gasta e quem não pode. Eu mesmo gastei bastante, mas sinto que o equilíbrio foi comprometido.

Entrevistador: Você gostava mais da época pré-ROPs?

Jogador: Sim, mas entendo que era insustentável. Os servidores vivem de receita. Só que o jogo virou mais comercial. Antigamente, a dedicação era o diferencial. Hoje é o cartão de crédito.

Entrevista com jogadora (B.B.M., 31 anos)

Entrevistador: Pode nos dizer seu nome e quando começou a jogar Ragnarok?

Jogadora: Bruna Barreiro Miranda, tenho 31 anos. Jogo desde 2003. Comecei no Chaos, ainda na época da conexão discada.

Entrevistador: O que te prende ao jogo até hoje?

Jogadora: A familiaridade. A estética 2D, as trilhas, o clima geral. É como revisitar uma lembrança boa. Muita coisa mudou, mas a essência não. Isso me faz ficar.

Entrevistador: Notou muitas alterações na interface ao longo do tempo?

Jogadora: Algumas sim, mas nada drástico. Melhoraram funções, adicionaram atalhos, expandiram o mapa... mas sem interferir na identidade visual. Isso ajuda veteranos como eu a se sentirem à vontade.

Entrevistador: Qual foi o momento mais impactante no jogo?

Jogadora: O sistema Renewal. Muita gente odiou no começo, mas foi necessário. As classes avançadas trouxeram novos desafios. Mesmo com as mudanças, a ambientação foi preservada.

Entrevistador: Onde costuma procurar ajuda ou guias?

Jogadora: A galera do clã também ajuda muito quando você tem dúvidas pontuais, quer dizer todo mundo se ajuda né? No Discord oficial só temos os anúncios.

Entrevistador: Você participou de guerras de guilda?

Jogadora: Sim, por anos. Fiz parte da guilda Rising Moon. Treinávamos durante a semana. Usávamos Ventrilo pra coordenar as invasões. Era uma rotina intensa, mas recompensadora.

Entrevistador: Como vê a WoE atualmente?

Jogadora: Técnica demais. Virou quase um esporte eletrônico. Os itens comprados fazem muita diferença. Não é mais aquele PvP onde qualquer um podia surpreender.

Entrevistador: Sobre ROPs e gacha, qual sua visão?

Jogadora: Um mal necessário. Ajuda a manter o servidor vivo, mas cria uma barreira. Ganha quem pode gastar. Eu prefiro a época em que esforço e tempo contavam mais, mas também entendo que hoje quase ninguém da nossa época tem tempo para investir, então os itens de ROPs são uma alternativa.

Entrevistador: Acha que o sistema de ROPs salvou o jogo?

Jogadora: Infelizmente sim. Sem ele, teria fechado. Mas junto veio o desequilíbrio. Jogador free sofre hoje. O jogo virou uma vitrine de quem investe mais.

Entrevista com jogador (A.C. 34 anos)

Entrevistador: Qual seu nome e há quanto tempo você joga Ragnarok?

Jogador: Alexandre Camariti, 34 anos. Entrei nesse mundo em 2006, quando o servidor Loki ainda estava pegando fogo.

Entrevistador: O que te mantém conectado ao jogo?

Jogador: O clima. Sério. Tem jogo mais novo, com gráfico melhor, mas nenhum me prende como Ragnarok. O visual, as músicas, até o jeito de andar do personagem... É como rever um filme antigo que você ama.

Entrevistador: A interface sofreu muitas mudanças?

Jogador: Não muitas, ainda bem. O essencial continua ali. Melhoraram coisas pequenas, tipo o correio e o mapa, mas sem perder a cara original.

Entrevistador: Qual conteúdo mais marcou você?

Jogador: Renewal, sem dúvida. Trouxe vida nova. Mudou como a gente jogava, criou novos objetivos. Foi divisivo, mas necessário.

Entrevistador: Onde você busca informação sobre o jogo?

Jogador: Quase sempre no bROWiki. Tem gente que posta tudo lá. No Discord a gente sabe o que vai rolar, mas quem quer detalhes vai pra Wiki.

Entrevistador: Participava das guerras?

Jogador: Sempre. Tava na RedWings. Toda semana era reunião, teste de build, estratégias. Uma época boa demais.

Entrevistador: Mudou muita coisa na WoE?

Jogador: Com certeza. Hoje é outro ritmo. Mais consumível, mais dano, menos improvisado. Antes dava pra virar um castelo na raça, hoje é muito mais técnico.

Entrevistador: E o sistema de ROPs e gachas?

Jogador: Cara, tem dois lados. Sem isso o servidor não se paga, mas fica injusto pra quem não pode gastar. É o preço da sobrevivência.

Entrevista com jogador (L.S., 30 anos)

Entrevistador: Qual seu nome e desde quando joga Ragnarok?

Jogadora: Leonardo Souza, 32 anos. Jogo desde 2008. Comecei no Odin, na época que nem sabiam o que era MVP.

Entrevistador: Por que continua jogando depois de tanto tempo?

Jogadora: É conforto emocional. Parece bobo, mas o jogo virou parte da minha história. Os sons, os mapas, os personagens... tem um valor que vai além da diversão.

Entrevistador: Mudou muito a interface nesses anos?

Jogadora: Não o suficiente pra perder o charme. Colocaram funções úteis, mas não descaracterizou. A base continua igual, e ainda bem.

Entrevistador: Qual foi o conteúdo mais relevante pra você?

Jogadora: Renewal. Foi o maior divisor de águas. Mudou tudo: XP, builds, estratégia. Demorou pra acostumar, mas no fim deu gás novo pro jogo.

Entrevistador: Onde você se informa sobre o jogo?

Jogadora: Cara eu sempre procuro o changelog pelo Discord oficial, é bom pra saber o que tá rolando, mas o passo a passo de evento, quest, drop eu prefiro ir descobrindo na raça, não curto tutorial, resposta fácil não é comigo não.

Entrevistador: Já participou de guilda ou WoE?

Jogadora: Sim. Joguei anos na guilda Eterno Aprendizado. WoE era o melhor momento da semana. As calls eram absurdas, parecia um estádio de futebol, nossa que falta que eu sinto dessa época.

Entrevistador: O que mudou na WoE desde então?

Jogadora: Ficou mais técnico e menos acessível. Quem tem build fechada e item comprado leva vantagem. Antes era mais imprevisível.

Entrevistador: O que acha da monetização atual?

Jogadora: Inevitável. Ou o servidor fecha, ou aceita-se o sistema de ROPs e gacha. Não gosto, mas entendo. Só acho que podia haver limites pra manter o jogo mais equilibrado.

Entrevista com jogador veterano (R.L., 36 anos)

Entrevistador: Pode dizer seu nome e desde quando joga Ragnarok?

Jogador: Ronaldo Lopes, tenho 36 anos. Comecei em 2007, por influência de um primo. Joguei direto até uns 2012, depois fui voltando de tempos em tempos.

Entrevistador: Por que voltou tantas vezes?

Jogador: É aquele jogo que te puxa. Quando você escuta o som de Prontera, bate um negócio. Já tentei migrar pra outros MMOs, mas nenhum segura igual.

Entrevistador: Você acha que a interface do jogo mudou muito?

Jogador: O básico ficou igual. Tem melhorias, claro, mas o visual é o mesmo. E ainda bem. Faz parte do charme. Se mudassem pra algo mais moderno, ia virar outro jogo.

Entrevistador: Teve algum episódio que te marcou mais?

Jogador: Pra mim foi a chegada das instâncias. Tipo Torre sem Fim, Memorial de Thanatos... trouxeram um desafio cooperativo diferente. Nem foi tanto pela mecânica, mas pelo tipo de interação com os outros.

Entrevistador: Onde costuma buscar informações?

Jogador: Uso bastante vídeos no YouTube. Tem um pessoal que faz tutoriais muito bons, atualizados, com builds e estratégias. Gosto mais do que ler guias.

Entrevistador: Jogava WoE?

Jogador: Quase nada. Nunca fui fã de PvP. Preferia farmar, fazer quests e brincar de mercado. PvP exige um tempo que eu nunca quis investir.

Entrevistador: E sobre o sistema de ROPs e gacha, o que pensa?

Jogador: É polêmico. Eu aceito porque hoje em dia todo jogo tem isso. O problema é quando os itens de gacha são muito desbalanceados. Aí vira um problema. Mas no fim das contas, acho inevitável.

Entrevista com jogadora veterana (M.G., 30 anos)

Entrevistador: Qual seu nome e desde quando joga Ragnarok?

Jogadora: Marcela Gonçalves, tenho 30 anos. Comecei em 2008. Era viciada, passava horas na lan house depois da escola.

Entrevistador: Por que continuou jogando por tanto tempo?

Jogadora: O jogo nunca foi só jogo. Fiz amigos, tive até namorado que conheci lá. O estilo visual me agrada até hoje, simples mas bonito. E tudo soa familiar, como se nada tivesse mudado.

Entrevistador: Sobre a interface, o que acha das mudanças?

Jogadora: Bem sutis. Acho ótimo. O menu continua o mesmo, a HUD também. Mudaram coisinhas pra facilitar a vida, mas sem mexer no que importa.

Entrevistador: Qual foi o conteúdo mais marcante?

Jogadora: Acho que quando vieram os mapas novos com monstros mais fortes. Tipo Bio3, Cheffênia, essas zonas com desafio real. Me motivavam mais que só grindar por XP.

Entrevistador: E onde busca informações sobre o jogo?

Jogadora: Hoje uso grupos do Facebook. Tem comunidades grandes que compartilham tudo: dicas, guias, builds. É mais direto e prático, e ainda dá pra tirar dúvida em tempo real.

Entrevistador: Jogava guerras de castelo?

Jogadora: Não. Até entrei em guilda, mas nunca participei de WoE. Eu ficava nervosa demais. Preferia jogar sozinha ou em grupo pequeno.

Entrevistador: E quanto ao sistema de monetização?

Jogadora: ROPs faz parte. Antigamente a gente gastava tempo, agora gasta dinheiro. Tem que equilibrar. Mas acho que falta transparência às vezes — tipo chances reais de gacha. Isso poderia ser mais claro.

Entrevista com jogador veterano (J.E.A., 37 anos)

Entrevistador: Qual seu nome e desde quando joga Ragnarok?

Jogador: Jair Emilio Augusto. Tenho 37 anos e comecei em 2013, logo no começo do servidor Asgard.

Entrevistador: O que te prende ao jogo até hoje?

Jogador: Nostalgia pura. Tem jogo mais moderno por aí, mas nenhum que me dê a mesma sensação. O visual, as músicas e até o jeito truncado de movimentar... tudo isso é parte da experiência.

Entrevistador: A interface mudou muito, na sua opinião?

Jogador: Quase nada. O jogo foi atualizado em alguns pontos, mas continua basicamente igual. E isso é bom. Se mudassem demais, estragava a essência.

Entrevistador: Qual conteúdo mais impactou você?

Jogador: O Bio3. Quando chegou, trouxe um nível de dificuldade que o jogo não tinha ainda. Era realmente desafiador e me forçou a aprender mais.

Entrevistador: Onde costuma buscar informações hoje?

Jogador: Uso mais o Discord. Tem canais com análises boas e discussões legais.

Entrevistador: Participava de WoE?

Jogador: Sim. Foi a melhor parte por muito tempo. Eu era da guilda Vendetta. Treinávamos sério. Hoje em dia não tenho mais tempo pra isso.

Entrevistador: E os ROPs, como você vê?

Jogador: Necessários, mas mal geridos. Podiam controlar melhor os impactos dos itens pagos. Do jeito que tá, vira pay-to-win.

Entrevista com jogadora veterana (B.L.M., 24 anos)

Entrevistador: Qual seu nome e quando começou no Ragnarok?

Jogadora: Bernardo Lopes, 24 anos. Comecei em 2014, no servidor Thor. Tinha 10 anos e jogava escondido dos meus pais.

Entrevistador: Por que ainda joga hoje?

Jogadora: Por afeto. Cresci com o jogo. Voltar a jogar é como rever um amigo antigo.

Entrevistador: A interface teve muitas mudanças?

Jogadora: Não. E ainda bem. É como um livro velho: se mudar demais, perde o valor.

Entrevistador: Qual episódio te marcou mais?

Jogadora: O evento de Halloween de 2010. Foi o primeiro que participei ativamente. Fiz todas as quests, ganhei itens... Foi especial.

Entrevistador: Onde busca informações?

Jogadora: Grupos no WhatsApp e Telegram. Tenho contato com alguns veteranos que sempre compartilham novidades.

Entrevistador: Você jogava WoE?

Jogadora: Nunca gostei. Não curto PvP. Meu negócio sempre foi fazer zeny e montar lojas em Prontera.

Entrevistador: Qual sua opinião sobre os ROPs e o gacha?

Jogadora: Já gastei, mas com moderação. O problema é que hoje virou obrigação gastar se quiser competir. Isso desmotiva.

Entrevista com jogador veterano (B.M., 31 anos)

Entrevistador: Pode dizer seu nome e desde quando joga?

Jogador: Bruno Mazota. Tenho 31 anos, jogo desde 2005. Peguei a febre na época da revista do Ragnarok.

Entrevistador: O que faz você voltar ao jogo?

Jogador: É o pacote completo. Arte, trilha sonora, história... é um jogo que não tenta ser moderno, mas é confortável.

Entrevistador: Acha que a interface mudou ao longo do tempo?

Jogador: Pouco, e isso é ótimo. A base foi mantida. Quando adicionaram funções novas, foi sem exagero.

Entrevistador: Qual conteúdo mais te impressionou?

Jogador: A chegada do sistema de instâncias. Criou uma forma diferente de interagir em grupo, com mais foco.

Entrevistador: Onde costuma buscar guias?

Jogador: Em fóruns antigos, tipo o antigo WarpPortal ou mesmo arquivos salvos do Orkut. Tem muita coisa boa perdida ali.

Entrevistador: Jogava WoE?

Jogador: Participei por um tempo, mas parei. Era estressante demais. Preferia farmar MVP com amigos.

Entrevistador: O que pensa do modelo de monetização?

Jogador: Gacha é nocivo, mas entendo o uso. O problema é a falta de balanceamento. Não é o sistema em si, é como ele é usado.

Entrevista com jogadora veterana (M.C, 33 anos)

Entrevistador: Seu nome e quando começou a jogar?

Jogadora: Matheus Camargo, 33 anos. Entrei no Ragnarok em 2006. Vi um amigo jogando e pedi pra instalar também.

Entrevistador: Por que continuou jogando depois de tanto tempo?

Jogadora: É mais que passatempo. O jogo é uma parte da minha memória afetiva. Meu irmão jogava comigo, hoje ele nem lembra mais.

Entrevistador: A interface mudou na sua visão?

Jogadora: Um pouco, mas manteve a essência. Mesmo com atualizações, ainda parece o mesmo jogo. Isso é raro.

Entrevistador: Qual atualização te marcou mais?

Jogadora: A chegada das terceiras classes. Eu fiquei confusa no começo, mas depois percebi que trouxe mais diversidade pro jogo.

Entrevistador: Onde você se informa sobre o jogo hoje?

Jogadora: Faço buscas diretas no Google. Costumo cair em fóruns, blogs ou vídeos. Não tenho uma fonte fixa.

Entrevistador: Jogava WoE?

Jogadora: Joguei por um tempo, mas hoje não tenho mais interesse. Foco mais em PvP, inclusive se alguém ai quiser tirar um X1 só chamar no discord aqui.

Entrevistador: E quanto ao sistema de ROPs e gacha?

Jogadora: Se for usado com moderação, tudo bem. Mas acho que falta incentivo pra quem joga sem gastar. O jogo poderia oferecer alternativas viáveis.

Entrevista com jogador veterano (G.G.G., 33 anos)

Entrevistador: Qual seu nome e há quanto tempo você joga Ragnarok Online?

Jogador: Pode colocar aí Gustavo Geraldês Gomes, tenho 33 anos e jogo desde mais ou menos 2004... lá pela época dos servidores Loki, Chaos e Iris. Dei umas paradas, mas sempre voltava. Ragnarok é tipo casa, sabe?

Entrevistador: O que te fez continuar jogando por tanto tempo?

Jogador: Cara, acho que é a comunidade e a vibe do jogo mesmo. A interface não muda, os lugares continuam com a mesma música... dá uma sensação de conforto. Toda vez que eu abro o jogo parece que tô voltando pra um lugar familiar, tipo nostalgia digital. Até hoje eu uso o mesmo layout de atalhos que eu usava com 15 anos.

Entrevistador: Em relação à interface, você acha que ocorreram muitas mudanças nesses 20 anos?

Jogador: Olha, sinceramente? Eu acho que não, mas gosto que seja assim. Porque se mudasse muito ia perder a essência. O jogo já é 2D, tem aquela pegada antiga mesmo, então faz sentido manter. Quando eles botaram o mapa mundi, RODEX e essas coisas, foi legal, mas sem mudar a base. É tipo reformar uma casa, mas deixar os móveis no mesmo lugar. Isso é bom pra quem tá acostumado e já joga há anos.

Entrevistador: Qual episódio ou conteúdo você achou mais impactante em todos esses anos de jogo?

Jogador: Ah, sem dúvida o Renewal em 2011. Aquilo ali dividiu o jogo em antes e depois. Trouxe as terceiras classes, mudou muita coisa no balanceamento, o jeito de upar... Foi polêmico, teve gente que odiou, mas pra mim foi o que renovou o jogo, pouca gente deve lembrar mas a galera estava sem desafios, muitos jogadores já tinham a aura azul que você pegava no 99. Apesar de tudo, a interface continuou igualzinha só mudaram algumas skills, botaram umas opções novas, mas o estilo do jogo ficou o mesmo. E isso que eu acho que manteve a galera por perto, na minha opinião.

Entrevistador: Onde você busca informações sobre o jogo? Como monstros, itens, quests e eventos?

Jogador: O canal oficial do discord possui muita informação, mas sempre que quero fazer uma quest nova eu procuro informações no bROWiki, é uma Wiki bem completa feita por um jogador da comunidade, ele tem o trabalho de traduzir os conteúdos em inglês e coloca lá no site pra gente, é bem legal pois no discord oficial sabemos quais eventos estão iniciando ou começando, mas não existe nenhuma informação de como fazer esses eventos para ganhar as recompensas, é aí que o bROWiki entra, lá tem o passo a passo certinho pra você fazer tudo.

Entrevistador: Você costumava jogar guerras? Já fez parte de alguma guilda no passado?

Jogador: Nossa, demais! Eu era viciado em WoE. Tinha uma guilda chamada *Los Ultimos Ninjas (LUN)*, a gente jogava todo domingo. Era uma correria juntar a galera no TS (TeamSpeak), montar estratégia plan tell, mandar buff... Bate uma saudade danada dessa época. A guilda era tipo família mesmo.

Entrevistador: Acha que as guerras de quando você começou a jogar mudaram muito para as de agora?

Jogador: Totalmente cara. Hoje em dia tem muita coisa mais organizada, equipamentos mais apelões, efeitos mais pesados, builds otimizadas... Naquela época era mais na raça. Mas acho que perdeu um pouco da graça também porque hoje o foco da galera parece ser mais farm e instância, e menos PvP de verdade. Mas quem gosta ainda joga — só que o espírito mudou.

Entrevistador: E quanto à parte de monetização... o que você acha do sistema de ROPs e dos itens de gacha?

Jogador: Olha, eu entendo que o jogo precisa se bancar, mas o gacha é uma faca de dois gumes. Tem gente que gasta horrores e acaba deixando os outros pra trás. Eu mesmo já gastei uns bons trocados com equipes pra guerra. Mas antigamente quando não vendia

demorava muito mais para se conseguir as coisas, então de qualquer forma você investia, antes era tempo agora é dinheiro.

Entrevistador: Sabemos que o sistema de ROPs foi implementado por volta de 2010. Você preferia o jogo antes ou depois disso?

Jogador: Eu sou saudosista, então vou dizer que preferia antes. Mas também sei que se não fosse o sistema de ROPs, o jogo talvez nem existisse mais. O servidor clássico era legal, mas não era sustentável, hoje em dia já tivemos vários servidores não oficiais ai na pegada oldtimes sem donates, mas não tem como voltar atrás é muito tempo investido, e ninguém mais tem tempo de ficar farmando igual quando éramos crianças, a gente tem que trabalhar. Não digo que temos que banir o gacha por completo mas infelizmente hoje ele é um mal necessário.